

Paisagem Prioritária do Pantanal: Unindo comunidades e parceiros por soluções positivas para as áreas úmidas, o clima e as pessoas

O Pantanal, maior área úmida tropical do planeta, é essencial para a biodiversidade, regulação climática e o bem-estar de milhões de pessoas.

Com enfoque em escala de paisagem, a Wetlands International Brasil e a Mupan – Mulheres em Ação no Pantanal atuam no Pantanal Norte e Sul, integrando conservação, manejo sustentável e geração de renda. Nosso trabalho apoia a gestão de quase **800 mil hectares de áreas úmidas protegidas** e beneficia **2.392 pessoas**, com capacidades ampliadas para usufruir dos valores e das funções naturais das áreas úmidas.

Onde atuamos hoje

789.780 hectares

de áreas úmidas protegidas nas quais colaboramos em sua gestão e conservação.

111.341 hectares

de áreas úmidas produtivas implementando melhores práticas de manejo pecuário com nosso apoio e assessoria.

2.392 beneficiários

de comunidades indígenas e tradicionais, proprietários rurais, membros de organizações da sociedade civil e de plataformas de diálogo multissetoriais.

57 hectares

em processo de restauração para aumentar a conectividade e a saúde das áreas úmidas.

47 parceiros

de organizações da sociedade civil, organizações comunitárias, institutos de pesquisa e órgãos governamentais.

 Saiba mais

Paisagem prioritária - Pantanal Sul

Adotamos o enfoque de paisagem úmida para alcançar resultados em larga escala, em processo de coconstrução com comunidades, governos, ONGs e instituições de pesquisa. Juntos, buscamos salvaguardar a integridade ecológica, a dinâmica hídrica e a biodiversidade.

Nossa estratégia concentra-se em paisagens que reúnem áreas prioritárias para conservação e mantêm fluxos hídricos essenciais para a saúde da bacia. O engajamento dos atores pode promover transformações por meio de conhecimento, ferramentas e tecnologia, gerando impacto em nível local e de paisagem.

Paisagem Prioritária de Áreas Úmidas do Pantana

Influenciando ações de governos, empresas e investidores

Essa região desempenha um papel essencial na manutenção da conectividade hídrica da Bacia do Prata, contribuindo para o equilíbrio ecológico e a sustentabilidade regional. Ela se sobrepõe a áreas já reconhecidas como prioritárias para conservação, incluindo novas unidades de conservação em processo de criação, como o **Parque Estadual Alagados do Taquari (MS)** e uma nova reserva de vida silvestre.

Ao fortalecer a cooperação entre instituições e atores locais, podemos avançar em ações conjuntas de manejo e gestão para consolidar um corredor socioambiental de áreas úmidas no Pantanal, com cerca de **3 milhões de hectares**.

Acreditamos que esse trabalho coletivo pode inspirar novas colaborações e atrair mais apoio, ampliando a proteção das áreas úmidas do Pantanal e fortalecendo a resiliência tanto das comunidades quanto da natureza.

Pantanal Flagship Landscape: Uniting Communities and Partners for Wetland- Positive Solutions for Climate and People

*The Pantanal, the world's largest tropical wetland,
is vital for biodiversity, climate regulation, and the
well-being of millions of people.*

With a landscape-scale approach, Wetlands International Brazil and Mupan – Women in Action in the Pantanal operate across the Northern and Southern Pantanal, integrating conservation, sustainable management, and income generation. Our work supports the management of nearly **800,000 hectares of protected wetlands** and benefits **2,392 people** by strengthening their capacity to sustainably benefit from the values and natural functions of these ecosystems.

Where we work today

789,780 hectares
of wetland protected areas where
we collaborate on its management
and conservation.

111,341 hectares
of productive wetlands implementing
better cattle raising management
practices with our support and advice.

2,392 benefits
from Indigenous and traditional communities,
rural landowners, members of civil society
organizations, and participants in multi-stakeholder
dialogue platforms.

57 hectares
in the process of restoration
to increase the connectivity
and health of wetlands.

47 partners
from civil-society organizations,
community-based organizations,
research institutes, and
government bodies.

 Learn more

Priority Landscape – Southern Pantanal

We adopt a wetland landscape approach to achieve large-scale results through co-construction with communities, governments, NGOs, and research institutions. Together, we aim to safeguard ecological integrity, water dynamics, and biodiversity.

Our strategy focuses on landscapes which encompass key priorities conservation areas and sustain critical hydrological flows for the basin's health. Stakeholder engagement can lead to transformation through knowledge, tools, and technology, inspiring impact at both site and landscape levels.

Pantanal Wetland Priority Landscape

Influencing the actions of governments, businesses, and investors

This region plays a key role in safeguarding the hydrological connectivity of the La Plata Basin, contributing to ecological balance and regional sustainability. It overlaps with areas already recognized as conservation priorities, including new protected areas under development, such as the **Alagados do Taquari State Park (MS)**.

By strengthening cooperation among institutions and stakeholders, we can join forces through management actions to consolidate a unique socio-environmental wetland corridor in the Pantanal, covering nearly **3 million hectares**.

We believe this collective effort can inspire new collaborations and attract greater support, expanding the protection of Pantanal wetlands while building resilience for both communities and nature.

